

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

G'aniyeva Nargiza Alijonovna

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti
"Pedagogika va psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Maxkamova Mushtariybonu Haydarovna

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,
"Pedagogika va psixologiya" kafedrasida

Pedagogika yo'nalishi 3bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975278>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish, axborot texnologiyalari, kasbiy-pedagogik madaniyat, axborotlar bilan ishlash layoqati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar:

Axborot madaniyati, informatsion kompetentlik, axborot xavfsizligi va etikasi, innovatsion metodlarni qo'llash, maxsus kurslar va treninglar.

Bugungi kunda jahonda real muhitda ham, virtual muhitda ham katta miqdordagi axborotlar oqimi paydo bo'lmoqda va shu bilan uni qidirish, to'plash, qayta ishlash, analiz va sintez qilishning murakkablik darajasi ham ortmoqda. Shuning uchun bugungi kunda bunday axborot oqimida har xil axborot resurslaridan foydalanib, moslashish ko'nikmalarini egallash hayotiy zaruratdir. Bugungi talaba ma'lum axborot madaniyatini egallashi shart va buningsiz uzluksiz ta'lim va mustaqil ta'limni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda, bo'lajak o'qituvchilarning axborot madaniyatini rivojlantirish ta'lim tizimini raqamlashtirish bilan bog'liq davlat siyosatining amaliy tadbirini ta'minlashga xizmat qiladi.

Insoniyatning XXI asrga o'tishi ijtimoiy ishlab chiqarish sohasidagi sifat o'zgarishlari bilan belgilanadi. O'tgan asrning ikkinchi yarmidagi texnik inqilob texnologik inqilobga aylanib bormoqda. To'plangan texnik salohiyat, ishlab chiqarishning xilma-xilligi mehnat jarayoniga yondashuvning o'zini tubdan o'zgartiradi. Zamonaviy ta'limning butun tizimi orqali o'tadigan birinchi navbatdagi

asosiy muammo - bu ilmiy bilimlardan foydalangan holda o'z oldida turgan vazifalarni ijodiy hal qila oladigan, yuqori darajadagi kasbiy madaniyat va kasbiy harakatchanlikka ega malakali mutaxassisni tayyorlashdir. "Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Inglizcha "competence"- qobiliyat degan ma'noni bildiradi. Kasbiy

kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Faqat o'qituvchi-professional, pedagog-usta, o'zini o'zi faol ro'yobga chiqaradigan shaxs ta'limni jamiyatning intellektual, axloqiy-ma'naviy va madaniy salohiyatining asosiy manbalaridan biri sifatida ko'rib chiqishi va undan foydalanishi mumkin. O'qituvchining kasbiy-pedagogik madaniyati uning butun pedagogik faoliyatini tashkil etishda tizim hosil qiluvchi omil bo'lib, ayni paytda o'zi ham inson madaniyatining turli ko'rinishlarini birlashtiruvchi muayyan tizimdir. O'qituvchining "kasbiy-pedagogik" madaniyati tushunchasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- moddiy va ma'naviy madaniyat,
- aqliy mehnat madaniyati,
- muloqot madaniyati,
- fikrlash madaniyati,
- kasbiy mustaqil ta'lim madaniyati,
- shaxsiy madaniyat,
- metodologik madaniyat,
- pedagogik mehnatni ilmiy tashkil etish madaniyati,
- antropologik madaniyat va boshqalar.

U professionalizmning integrativ xususiyati hisoblanadi, shuning uchun kasbiy pedagogik madaniyatni shakllantirish pedagogik ta'limning eng muhim, ma'lum ma'noda yagona vazifasi sifatida qaralishi mumkin. Bizning fikrimizcha, texnologiya fani o'qituvchisi uchun tizimli integrativ ta'lim sifatida kasbiy-pedagogik madaniyat elementlaridan biri axborot-texnologik madaniyatdir. Bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy-pedagogik madaniyatning barcha jihatlarini, barcha xilma-xil elementlarini egallagan holda tayyorlashning yuqori kasbiy darajasini ta'minlash uchun ularda axborot-texnologik madaniyat kabi uning tarkibiy qismini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

O'tgan yuz yillar davomida ko'plab olimlar madaniyatga o'z ta'riflarini berishdi. Madaniyat tushunchasi hayotning ko'plab jabhalariga ta'sir ko'rsatgani uchun turli xil ma'nolarga ega. Masalan, bir asrdan ko'proq vaqt oldin J.Taylor madaniyatni jamiyat a'zolari tomonidan o'zlashtirilgan barcha qobiliyat va odatlar sifatida ta'riflagan. R.Linton madaniyatni ijtimoiy meros deb atagan.

A.Kreber va E.Klukxoln madaniyatni belgilar orqali o'zlashtirilgan va yetkazilgan xulq-atvor namunalari va ushbu xulq atvorni ta'minlaydigan naqshlar sifatida ta'rifladilar, ular inson guruhlarining o'ziga xos yutuqlarini, shu jumladan artefaktlarda mujassamlanishini tashkil etadi.

D.Roner madaniyatni odamlar populyatsiyasi tomonidan saqlanadigan yoki populyatsiya segmentlari tomonidan aniqlanadigan va avloddan avlodga o'tadigan ekvivalent va bir-birini to'ldiradigan o'zlashtirilgan ma'nolar to'plami sifatida ta'riflagan. X.Triandis madaniyatning mehnat qurollari kabi obyektiv jihatlarini so'zlar, umumiy tasavvurlar, ustanovkalar, normalar, rollar, qadriyatlar kabi subyektiv jihatlariga qarama-qarshi qo'ydi. D.Yaxodaning ta'kidlashicha, madaniyat nafaqat qoidalar va ma'nolarni, balki xulq-atvorni ham qamrab oluvchi tavsifiy atamadir.

O'qitish jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning asosiy tendensiyalarini o'rganishga A. P. Yershov, G. A. Zvenigorodskiy, Ye. I. Mashbis, V. M. Monaxov, V. G. Razumovskiy, G. V. Rubina, V. D. Simonenko va boshqalarning ishlari bag'ishlangan. Ularda o'qitish jarayonida kompyuter texnikasini qo'llashning ahamiyati va zarurligi ta'kidlanadi.

Biz bir qator tadqiqotchilarning o'quv jarayonida, shu jumladan "Texnologiya" fanida kompyuter texnologiyalaridan muvaffaqiyatli foydalanish o'qituvchining tegishli tayyorgarligi bilan mumkin degan fikriga qo'shilamiz va fan bo'yicha tayyorgarlikning muvaffaqiyati fan blokidagi fanlarni va ixtisoslik fanlarini o'rganish jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llash bilan belgilanadi. Bunda texnologiya va tadbirkorlik fani o'qituvchisi nafaqat kompyuterni yetarli darajada yaxshi bilishi va mavjud dasturiy-pedagogik vositalarning imkoniyatlarini bilishi, balki o'qitishning yangi axborot texnologiyalaridan eng samarali tarzda foydalana olishi kerak.

Chunki, maktab o'quvchisi mustaqil mehnat faoliyatiga tayyorlanayotgan shakllanayotgan shaxs sifatida kasbiy o'zini o'zi muvaffaqiyatli aniqlash uchun kasblar va ularning xususiyatlari, ayniqsa, ushbu hududda ehtiyoj mavjud bo'lgan kasblar haqida maksimal ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Bu texnologik madaniyatni oshiradi, chunki uning bir qismi eng keng tarqalgan texnologiyalar, inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari haqidagi bilimlardir.

"Axborot madaniyati" iborasi ikkita asosiy tushunchani o'z ichiga oladi: axborot va madaniyat. Bir qator tadqiqotchilar ushbu murakkab tushunchani ko'rib chiqishda "madaniyatshunoslik" va "axborot" yondashuvlarini ajratib ko'rsatadilar. Madaniyatshunoslik yondashuvi doirasida axborot madaniyati axborot jamiyatida insonning hayot faoliyati usuli, insoniyat madaniyatini

shakllantirish jarayonining tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Axborot yondashuvi doirasida (S.A. Beshyenko, A.P. Yershov, A.A.Kuznetsov, N.V.Makarova, Ye.A.Rakitina va boshqalar) muhokama qilinayotgan tushuncha axborotni izlash, tanlash, saqlash va tahlil qilish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalar majmuini, ya'ni axborot ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan axborot faoliyatiga kiritiladigan barcha narsalarni nazarda tutadi.

Biz o'rganilayotgan tushunchaning ta'rifiga madaniyatshunoslik, axborot va kompetensiyaviy yondashuvlarni birlashtirish nuqtayi nazaridan yondashamiz, matematika o'qituvchisining axborot madaniyati kasbiy pedagogik madaniyatning tarkibiy qismi bo'lib, axborot-ta'lim muhitida samarali pedagogik faoliyatni amalga oshirishga imkon beradigan texnologik (axborot savodxonligi, axborot kompetentligi) va dunyoqarash (o'qituvchining axborot bilan ishlashga bo'lgan qadriyatli munosabatini aks ettiradi) komponentlardan iborat dinamik tizimni ifodalaydi deb hisoblaymiz.

O'qituvchi quyidagilarni bajarishi kerak:

- kutubxonalarning ma'lumotnoma-qidiruv tizimlarida ishonchli mo'ljal olish;
- elektron katalog va kartotekalardan foydalana olish;
- axborot bilan mustaqil ishlash algoritmini bilish;
- axborotni topish, ajratib olish va tanqidiy qayta ishlashni bilish;
- mustaqil ish natijalarini to'g'ri rasmiylashtirish;
- jahon axborot resurslari haqida tasavvurga ega bo'lish;
- axborot texnologiyalari haqida ma'lumotga ega bo'lish.

Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, axborot savodxonligi faqat kompyuter savodxonligi bilan cheklanmaydi, balki quyidagilarni ham o'z ichiga oladi. O'qituvchining axborot kompetentligi - ta'lim axborot resurslari bilan ishlashda kognitiv, predmetli-amaliy va shaxsiy tajribaning sintezi. Boshqacha aytganda, matematika o'qituvchisining egallagan bilimi, hayotiy va o'quv tajribasi, qadriyatlari va mayllariga asoslangan shaxsiy xususiyatidir.

Xulosa va munozara

Xulosa qilib aytganda, hozirgi davrda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot uzatishning zamonaviy texnikasi va texnologiyasini mukammal darajada o'zlashtirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun mamlakatimizda Internetdan foydalanish tizimini yanada rivojlantirish bilan birga, mazkur tarmoqqa milliy manfaatlarimiz aks etgan axborotlarni turli shakl va tillarda kiritib borish zarur. Zero, jamiyatimiz hayotining turli sohalari to'grisida axborot beruvchi ob'ektiv, jozibador ma'lumotlarni Internet

sahifalaridan keng o‘rin egallashi, O‘zbekiston global axborot makonidagi o‘rnining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Shuning uchun ham, eng avvalo, yoshlar bugungi kunda yurtimizda barqaror bo‘lgan tinchlik va osoyishtalikning qadriga yetib, bu ne‘matni ko‘z qorachig‘idek asrash maqsadida, tinmay o‘qish va izlanishda bo‘lishlari kerak. Yoshlardan doimo ogohlik va ziyraklik talab etiladi. Demak, bugungi kunda eng muhim vazifa o‘tib kelayotgan yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ular qalbida o‘z xalqi, Vataniga mehr-sadoqat tuyg‘usini kuchaytirish, ularni har xil buzg‘unchi kuchlarning axborot xurujlaridan ogoh etish, munosib himoya qilishdan iboratdir.

Adabiyotlar ro‘yxati (references):

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-6079-sonli qarori// <https://lex.uz/docs/5030957>.
2. Ergasheva G.S., Usmonova M. Methodology for forming basic and special subject competences of pupils based on an integrative approach // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN:
- 3.Olimov Sh.Sh, Sh.X. Samiyeva, Yu.Z. Saidova. Pedagogik kompetentlik va kreativlik. Darslik. -Buxoro, 2023.
- 4.Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta‘limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2004. – 128 b.
- 5.Shoymardonov T.T. va boshq. Elektron pedagogika va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash. O‘quv-uslubiy majmua. –T.: 2016. 165-bet.

